

Vídeo en 3D con sonido binaural

Realizado por:

Carlos García Saura

www.TresDimension.es

2009-2011

XXIV edición

INJUVE - Jóvenes Investigadores

Índice

1. Introducción

- Descripción
- Metodología
- Justificación
- Objetivos

2. Antecedentes

- ¿Cómo funciona?
 - Vídeo 3D
 - Sonido binaural

3. Diseño experimental

- Proceso de fabricación
- Trabajo de campo

4. Conclusiones

5. Bibliografía

Descripción

Vídeo 3D

Sonido binaural

Vídeo 3D con sonido binaural

Metodología

- Recopilación y estudio de la información
- Ensayos
- Diseño experimental

Justificación

- Multimedia más realista
- Posible impacto comercial
- Ausencia de desarrollo

Objetivos

- Investigar y explicar esta tecnología
- Pensar aplicaciones prácticas
- Fabricar un sistema de grabación
- Comparar con el sistema tradicional
- Realizar cortometraje de demostración

Antecedentes

→ Estereoscopia (imagen 3D)

→ Sonido holofónico (sonido 3D)

Estereoscopia

- Siglo XIX
- Basado en la vista humana
- Cine 3D (1922)
- 1950 sonido estéreo
- 1970 “Stereo Vision”
- 1980-2000 IMAX
- James Cameron
- 2009 YouTube 3D

¿En qué se basa el vídeo 3D?

- Visión desde dos puntos
- Diferente perspectiva
- Son necesarias gafas

Sistemas de vídeo 3D

- Método anaglifo
- Método polarizado
- Gafas activas

Sonido holofónico

- Hugo Zucarelli (1980)
- Música
- Poco desarrollo

¿En qué consiste el sonido binaural?

- Son necesarios auriculares
- Micrófono antropomórfico
- Sensación de presencia
- No es lo mismo que estéreo

Monofónico

Estereofónico

Modelo “Ringo”

1. Cabeza artificial
2. Orejas de silicona
3. Aurícula
4. Orificio
5. Micrófonos
6. Trompa de Eustaquio
7. Cavidad oral
8. Canal auditivo
9. Dilatación en el canal
10. Cables
11. Peluca

Diseño experimental

- Micrófono binaural con cámara 3D
- Compacto y transportable
- Forma de cabeza humana

Vídeo 3D

- Pruebas iniciales usando dos cámaras
- Problemas de sincronización
- Es mejor usar una cámara comercial

Sonido binaural

Fabricación del sistema de sonido binaural

Vídeo 3D con sonido binaural

Desmontable

Proceso de fabricación

Corte con hilo caliente

Hueco para la cámara 3D

Resultado

Trabajo de campo

Posibles aplicaciones

- Cine y televisión
- Conciertos binaurales
- Terapias de relajación
- Videoconferencias
- Personas sin movilidad
- Entornos inaccesibles

Conclusiones

- Es necesario su desarrollo
- Multimedia 3D binaural en casa
- Estandarización
- Bajo coste

Agradecimientos

Software libre

ubuntu

Fuentes

<http://www.site.uottawa.ca/~edubois/anaglyph/>

<http://www.stereoscopy.com/>

<http://www.aiptek3d.com/>

<http://www.swell3d.com/color-anaglyph-methods-compare.html>

<http://3dmoviemanager.blogspot.com/>

<http://stereo.jpn.org/eng/stvmkr/>

<http://www.roland.com/recorder/CS-10EM/>

<http://digdagga.com/dummy/index.html>

http://www.minidisc.org/homemade_mics.html

<http://hefel.wordpress.com/2008/04/28/building-a-diy-binaural-microphone-headset/>

Vídeo en 3D con sonido binaural

Realizado por:

Carlos García Saura

www.TresDimension.es

Twitter: **@Binaural3D**

2009-2011

XXIV edición

INJUVE - Jóvenes Investigadores

Vídeo en 3D con sonido binaural

Pila de efectos Monitor del proyecto

Lista de efectos

Efectos de ZOOM0009.WAV

Duración: 00:00:00:2

- Fundido saliente

- Todos
- Alpha manipulation
 - Audio
 - Audio correction
 - Blur & hide
 - Colour
 - Colour correction
 - Crop & scale
 - Distort
 - Enhancement
 - Fade
 - Fun
 - Motion
 - Personalizado
 - Varios

Timeline controls: Stop, Play, Previous, Next, Full Screen, Zoom In, Zoom Out

00:05:56:03

Árbol del proyecto Pila de efectos Transición Monitor de clip **Monitor del proyecto** Monitor de grabación

00:00:00:00 00:01:20:00 00:02:40:00 00:04:00:00 00:05:20:00 00:06:40:00 00:08:00:00 00:09:20:00 00:10:40:00

Video 1: CLIP0008.MP4, CLIP0009.MP4, CLIP0011.MP4

Audio 2: ZOOM0006.WAV, ZOOM0007.WAV, ZOOM0008.WAV, ZOOM0009.WAV

Stereo microphone

Attenuation	R_1	R_2
0 dB	0	100K
10 dB	5K	3.3K *
20 dB	10K	1.2K

* value may go up to 100K if the input impedance of the preamp is $< 10\text{kohms}$.